

№1

27.04.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX **COPERNICUS**
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA UCHRAYDIGAN LEKSIK-SEMANTIK HODISALAR

M.Husaynova

TATU Farg'ona filiali O'zbek tili va gumanitar fanlar kafedrasi o'qituvchisi

D.Rustamova

, TATU Farg'ona filiali 621-22 guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Muhammad Yusuf hayoti va ijod yo'llari to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Shu bilan birga "Onamga xat" deya atalgan she'ri tahlil ostiga olinib, unda uchraydigan so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari ya'ni, leksik-semantik hodisalarga misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: ko'chim turlari, leksik-stilistik hodisa, metafora, sinonim, antonim omonim.

LEXICAL-SEMANTIC PHENOMENA FOUND IN MUHAMMAD YUSUF'S POETRY

Annotation: This article provides information about the life and creative ways of Muhammad Yusuf. At the same time, the poem called "Letter to my mother" is analyzed, and examples of lexical-semantic phenomena are given.

Key words: types of migration, lexical-stylistic phenomenon, metaphor, synonym, antonym, homonym.

O'zbek she'riyatining yuksak namoyonlaridan biri, O'zbekiston xalq shoiri qolaversa, O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlis deputati bo'lgan Muhammad Yusuf 1954-yilning 26-aprel sanasida Andijon viloyatining Marhamat tumani Qovunchi qishlog'ida oddiygina dehqon oilasida tavallud topgan. Jajjigina bo'lajak shoir maktabni a'lo baholarga bitiradi va u Respublika rus tili va adabiyoti institutiga o'qishga kiradi.²⁰

²⁰ <https://arboblar.uz/uz/people/mukhammad-yusuf>

U she'riyat uchun yaratilgan edi, go'yo. Chunki, bo'lajak shoirimiz, o'sha yerdayoq ilk ijodini boshlash maqsadida kitobxonlar jamiyatiga muharrir so'ngra musahhihlik faoliyati bilan shug'ullana boshlaydi. Barcha yirik shoirlar kabi Muhammad Yusuf ham tarjima faoliyati bilan shug'ullangan. Bu ishni u ifodali bajarib, o'z tarjimalariga katta mas'uliyat bilan yondashgan. O'zi ham tarjimaga yirik shoirlarning asarlari orqali o'rgangan bo'lsa-da, uning tarjimalari o'ziga xos ijod namunasi hisoblanadi.

Muhammad Yusuf uchun har bir so'z, hayotidagi har bir hodisa she'riyat edi. U go'yo, osmonlarda qanot qoqayotgan qush kabi juda yengil va yorqin hayot kechirgan. Ammo shoir hayoti juda erta uzilgan. Ijodiy pallasining parvoz vaqti uzilgan edi... Shoir 2001-yil 29-iyul kuni vafot etgan. Muhammad Yusuf kabi o'ta keng qamrovli, hissiyotlar va o'ylari chuqur shoir o'limini bir narsagina – undan meros qolgan va shubhasiz, o'zbek she'riyati rivojiga samarali ta'sir ko'rsatuvchi she'rlarigina yupatadi.

Shoirning ijodiga nazar soladigan bo'lsak, uning she'rlari hayot va xayol o'rtasida yozilgan edi. Shu kungacha biz barcha she'rlarini yoshlik chog'imizdan boshlab yodlab, hirgoya qilib kelamiz. Jumladan: "Onamga xat" deya atalgan she'rini ham yoshligimizdan bilamiz. Bu she'rlarda o'xshatishlar, tashbehtar va so'zlarning qay darajada mohirona qo'llanilganligiga guvoh bo'lamiz.

*Men sizni o'ylayman shomu saharda,
Ona, sog'insam ham bora olmayman,
Tunlari charag'on shunday shaharda,
Hech kimga ko'nglimni yora olmayman.*

Ushbu misralar intiqlik va sokinlik orqali boshlanar ekan, yozilganligiga necha yil bo'lsa-da, o'z qiymatini yo'qotmadi. Buning sababi esa ona sog'inchi va bola hislaridir. Mazkur misralarda erta-yu kech onasini sog'inchi bilan yonishlarini, shu sog'inchi uni yondirsa-da bora olmasli haqida so'z boradi.

*Men siz aytgandayin hammani sevdim,
Hammaga ishondim, mana oqibat...*

Mazkur misralarda esa siz menga sevisini o'rgatdingiz, ammo insonlar bunga arzimaydi ekan deya boshlanadi. Ko'nglimni yora olmayman, ko'mildi sevgim, ko'ksimni kuydirdi nafrat kabi misralari esa metaforadan dalolat beradi. Adibimiz bu so'zlar uyg'unligiga katta ahamiyat bergan. Asl ma'noda ko'nglini

yora olmasligini, ko‘milgan sevgisi esa hali-hanuz ko‘ksini kuydirishi bularning hammasi she‘riyat bo‘gidan terilgan o‘xshatishlardir.

*O‘z do‘stim uyiga ko‘mildi sevgim,
Kun bo‘lib ko‘ksimni kuydirdi nafrat.*

Ushbu jumalari oqali shoir o‘zining sevgisi armon bo‘lganligini aytish barobarida, ko‘ksini nafrat kudirishi, sevgining ko‘milganligi borasidagi o‘xshatishlar metaforani yuzaga keltirgan.

Metafora (gr. *metaphora* - ko‘chirish) – nutq mexanizmi, biror leksema denotatining tashqi, zohiriy o‘xshashligi asosida boshqa ma‘noni ifodalash uchun ishlatiladi.²¹

Bu ikki misralarning yana bir sifatlarini anglashimiz mumkin. Ya‘ni, antonimlardan ham foydalanligiga guvoh bo‘lamiz. Kun va tun aynan shu misralarda qo‘llangan antonimlardir.

Antonimiya (gr. *antionymo*- “zid nom**”)** leksemalar orasidagi zidlik munosabatlaridir.²²

*Boshimdan o‘tgani ko‘kka ham ayon,
Yulduzlar qiqirlab kular oqbadan:
Men – zangori yaylovda olis, bepayon,
Uyuridan ajrab qolgan qulunman...*

*Mana, ketayapman tosh yo‘lda ko‘zim,
Qadamim moshinlar yo‘rg‘asiga mos.
Yig‘lasam yupatib o‘zimni o‘zim, l
Pishqirib qo‘yaman toychoqlarga xos.*

Mazkur misralarda nazar solar ekanmiz, u bu sog‘inchdan naqadar qiynaldiki, garchi u o‘zini yolg‘iz va kimsasiz sezayotgandi. Atrofidagi insonlar onasining o‘rnini bosa olmasdi. Albatta hech bir zot onachalik mehribon va oqko‘ngil bo‘la olmaydi. Adibimiz onasining sog‘inchidan ko‘kka intildi, hatto ko‘kdagi yulduzlar ham unga qarata kulganday bo‘lganini o‘z she‘rlarida muhrlaydi.

²¹ R. Sayfullayeva “Hozirgi o‘zbek tili”. Hosila sememaning vujudga kelish yo‘llari. Toshkent 2019, 133-bet. 31-dars.

²² R. Sayfullayeva “Hozirgi o‘zbek tili”. Leksik-semantik munosabatlar. Toshkent 2019, 139-bet. 32-dars.

Uyuridan ajrab qolgan qulunim, toychoqlarga xos pishqirib qo‘yaman kabi misralarida ko‘chim turlaridam metafora ya‘ni, o‘xshatishlar mavjud ekanligiga guvoh bo‘lamiz.

*Boshimdan o‘tgani ko‘kka ham ayon,
Yulduzlar qiqirlab kular oqbadan*

Bu misralarda yulduzlarning qiqirlab kulishi jonlantirishga misol bo‘ladi va bu orqali metafora hodisasi yuzaga kelgan.

Ushbu misralarda yana sinonimlarni ham uchratishimiz mumkin. Ya‘ni men, o‘zim, qulun, toychoq kabi so‘zlar ham sinonimlardan dalolat beradi.

Sinonimiya. Shaklan har xil, ammo aynan bir tushunchani turli bo‘yoq va otenka tusi bilan ifodalaydigan leksemalar sinonim deyiladi (gr. synonymos – “bir nomli”). Sinonim leksema orasidagi munosabat sinonimiya yoki sinonimik deb yuritiladi.²³

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, adibimizning “ Onamga xat” nomli she‘ri o‘z ichida mujassam etgan o‘xshatishlar, ma‘no va so‘zlarning qo‘llanilishi har bir kitobxonni jalb qiladi. Mazkur she‘rni ilk marotaba tinglagan inson shoirning oz bo‘lsa-da ichki kechinmalari, dardlari va onasiga bo‘lgan sog‘inchni tuyadi va his etadi. Bu barcha his- tuyg‘ularni o‘z ichiga olgan she‘r tinglovchilarining onalariga bo‘lgan cheksiz muhabbatini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati :

1. R . Sayfullayeva “Hozirgi o‘zbek tili”. Hosila sememaning vujudga kelish yo‘llari.Toshkent 2019,133-bet.31-dars.
2. R. Sayfullayeva “Hozirgi o‘zbek tili”. Leksik-semantik munosabatlar. Toshkent 2019,139-bet.32-dars.
3. R. Sayfullayeva “Hozirgi o‘zbek tili”. Leksik-semantik munosabatlar. Toshkent 2019,137-bet.32-dars.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yusuf
5. <https://www.facebook.com/MuhammadYusufSherlari/photos/onamga-xatmen-sizni-oylayman-shomu-sahardaona-soginsam-ham-bora-olmaymantunlari-/480394331998699/>
6. <https://arboblar.uz/uz/people/mukhammad-yusuf>

²³ R. Sayfullayeva “Hozirgi o‘zbek tili”. Leksik-semantik munosabatlar. Toshkent 2019,137-bet.32-dars.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ	
Кадиров Абдумалик Маткаримович	4
ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БЛОКЧЕЙНА	
Мухтаров Фаррух Мухаммадович, Обухов Вадим Анатольевич	12
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИОВЕЩАНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ	
Юлчибаев Жахонгир Шакирович	23
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД	
Алимова Нодира Батырджановна, Хаитова Азиза Рузимамаатовна	30
ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА САТУРАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИИ	
Мирзахалилов Санжар	37
MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA UCHRAYDIGAN LEKSIK-SEMANTIK HODISALAR	
M.Husaynova, D.Rustamova	44
KIBERXAVFSIZLIK MASALASIGA DOIR.	
Bahromov Saidolimxon Saidalixon o'g'li	48
БАНК ТИЗИМЛАРИДА БАНКРОТЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.	
Каримов Жасурбек Хасанбоевич	52
MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA SIFATDOSH VA RAVISHDOSHNING QO'LLANISHI	
Sharifbayeva Nigoraxon	61

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала

«**Tadqiq va tatbiq**» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года

Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 2181-4171.

«**Tadqiq va tatbiq**» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.